

Okul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlarla İlgili Araştırmaların İncelenmesi (2014-2022)

Regarding The Problems Experienced by School Administrators Review of Research (2014-2022)

Yasemin İşleyen¹

¹ Uzm. Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-3857-5826, Konya, Türkiye

ÖZET

Okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin 2014-2022 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan makale ve lisansüstü tezlerin araştırma yılı, yöntem ve modeli, örnekleme/çalışma grubu, veri toplama aracı, sonuçları ve çözüm önerilerinin incelenmesi amacıyla yürütülen araştırma literatürden yararlanılarak sistematik doküman inceleme modeliyle gerçekleştirilmiştir. Amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve Google Scholar veri tabanlarında tam metnine ulaşılabilen, okul yöneticileriyle ve farklı il veya ilçelerde yapılan 17 makale ve lisansüstü tez örnekleme oluşturmaktadır. Betimsel analiz yöntemi kullanılarak çalışmalara ilişkin veriler incelenerek yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili 2014-2022 yıllarında Türkiye’de toplamda 17 araştırma yayımlandığı; bu araştırmaların çoğunluğunun 2018-2021 aralığında ve makale türünde olduğu; konuyla ilgili çalışmaların genellikle tarama ve fenomenolojik modellerle gerçekleştirildiği; araştırmaların genelinde cinsiyet, unvan ve okul türü değişkenlerine yer verildiği; veri toplama araçlarının genellikle araştırmacılar tarafından geliştirildiği; yöneticilerin en çok görev tanımlarından ve aşırı sorumluluk yüklenmesi, okul iklimi, üst yöneticiler ve diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklı sorun yaşadığı; yöneticilerin yaşadığı sorunlara yönelik okulların fiziki ve maddi durumlarının iyileştirilmesi, STK ve üniversitelerle işbirliği yapılması, yöneticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, yöneticilere yönelik hizmetiçi eğitimler ve seminer düzenlenmesi, yönetici yetiştirme ve seçim kriterlerin revize edilmesi gibi çözüm önerileri sundukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Sorunlar, Sistematik Derleme.

ABSTRACT

The research, which was carried out to examine the research year, method and model, sample/study group, data collection tool, results and solution suggestions of the articles and postgraduate theses published in Turkey between 2014-2022 regarding the problems faced by school administrators, was carried out with a systematic document review model by making use of the literature. Using purposive sampling method, 17 articles and postgraduate theses, the full text of which can be accessed in the National Thesis Centre, Dergipark and Google Scholar databases and which were conducted with school administrators in different provinces or districts, constitute the sample. The data related to the studies were analysed and interpreted by using descriptive analysis method. According to the research findings, a total of 17 studies on the problems faced by school administrators were published in Turkey in 2014-2022; the majority of these studies were in the range of 2018-2021 and in the article type; studies on the subject were generally conducted with survey and phenomenological models; gender, title and school type variables were included in most of the studies; data collection tools were generally developed by researchers; it was concluded that administrators mostly experienced problems stemming from job descriptions and overloading of responsibility, school climate, senior administrators and other institutions and organisations; they offered solutions to the problems experienced by administrators such as improving the physical and material conditions of schools, cooperating with NGOs and universities, improving the personal rights of administrators, organising in-service trainings and seminars for administrators, and revising the criteria for training and selection of administrators.

Keywords: School Administrator, Problems, Systematic Review.

GİRİŞ

Eğitim kurumları toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır (Bursalıoğlu, 1999). Eğitim kurumları denildiğinde insanların aklına ilk gelen, eğitim sisteminin en temel birimi olan okuldur (Taymaz, 1995). Okullar; bireylerin yaşadıkları topluma ayak uydurmaları, özel yeteneklerini geliştirmeleri, bilgi ve beceri kazanmaları için oluşturulmuş özel ortamlardır (Arslantaş & Özkan, 2014). Okulların bu beklentileri karşılayabilmesi için iyi bir yönetime ihtiyacı vardır.

Citation: İşleyen, Y.(2024) “Okul Yöneticilerinin Yaşadığı Sorunlarla İlgili Araştırmaların İncelenmesi (2014-2022)”, International QMX Journal, 3(2), 1209-1216. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Okul yönetiminin önemi aslında yönetimin sorumluluklarından kaynaklanmaktadır. Yönetimin sorumluluğu, organizasyonu hedefleri doğrultusunda dinamik tutmaktır (Özcan vd., 2018). Okul yönetiminin sorumluluğu, okulun amaçları doğrultusunda canlılığını sürdürmektir (Ağaoğlu vd., 2012). Müdür, okulun en yetenekli eğitim yöneticisidir ve mükemmel bir okul yaratmada kilit bir figürdür. Müdürün yönetim yeteneği sınıf eğitiminin gelişimi için çok önemlidir ve okulun genel başarısında önemli bir rol oynar (Usta & Boğa, 2021).

Birçok açıdan müdür, okuldaki en önemli ve etkili kişidir. Çünkü okulun öğrenme ortamını, profesyonelliğini, öğretmen bağlılığını, öğrenci performansını ve öğretmen motivasyonunu etkileyen şey onun liderliğidir (Bozkurt vd., 2018). Eğer bir okul açık ve yenilikçiye, öğrenci merkezliye, mükemmel bir öğretime sahipse ve öğrencilerin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine izin veriyorsa yönetici liderliğinin başarının anahtarı olduğu söylenebilir (Özdemir & Yıldırım, 2020).

Okul yöneticilerinin eğitim ve öğretimle ilgili aldığı kararlar okulun performansını yansıtır (Cereci, 2018). Okul personelinin hedeflere ulaşma konusunda etkileyen okul yöneticileri başarılı kabul edilir (Karakütük & Özbal, 2019). Okulda bir şeyler ters giderse ilk fatura okul yöneticisine kesilir. Okullarda görev yapan eğitim yöneticileri şüphesiz okul kalitesine en büyük etkiyi yapacak kişilerdir (Özcan vd., 2018). Okul yöneticilerinin karşılaştığı her sorun okulun gelişimini ve yenilenmesini etkilemektedir (Karakuş & İnandı, 2018).

Okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin 2014-2022 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan makale ve lisansüstü tezlerin araştırma yılı, yöntem ve modeli, örnekleme/çalışma grubu, veri toplama aracı, sonuçları ve çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmış ve araştırmalar analiz edilerek araştırma grubunun bakış açısının sağlanması, araştırmada öne çıkan çeşitli değişkenlerin belirlenmesi, bu değişkenlere ilişkin literatürdeki boşlukların doldurulmasına yol göstermesi açısından önem arz etmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin 2014-2022 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan makale ve lisansüstü tezlerin araştırma yılı, yöntem ve modeli, örnekleme/çalışma grubu, veri toplama aracı, sonuçları ve çözüm önerilerinin incelenmesi amacıyla yürütülen araştırma literatürden yararlanılarak sistematik doküman inceleme modeliyle gerçekleştirilmiştir. Sistematik doküman inceleme; belirli eleme kriterleri aracılığıyla bir konu üzerinde kapsamlı nitel araştırmalara dayanan bilimsel bir araştırma yöntemi (Karaçam, 2013) olup seçilen çalışmaların okunması, temalarının oluşturulması ve sentezlenmesi, çalışmaların yeniden okunarak ortak temaların incelenmesi ve yeniden sentezlenmesi sürecini içerir (Sak vd., 2021).

Evren ve Örneklem

Araştırma evrenini okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili 2014-2022 yıllarında Türkiye’de yayımlanan makale ve lisansüstü tezleri oluştururken amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve Google Scholar veri tabanlarında tam metnine ulaşılabilen, okul yöneticileriyle ve farklı il veya ilçelerde yapılan 17 makale ve lisansüstü tez örnekleme oluşturmaktadır. Örneklemeye ilişkin bilgiler aşağıda tabloleştirilmiştir.

Tablo 1: Araştırma Kapsamında İncelenen Çalışmalara İlişkin Dağılım Tablosu

Çalışma Türü	Yazar-Yayın Yılı	Örneklem İli	Katılımcı Sayısı
Tez	Sönmez (2014)	İstanbul-Pendik	204
Tez	Öztürk (2015)	İstanbul-Esenyurt	142
Tez	Acar (2019)	İstanbul	17
Tez	Keman (2019)	İstanbul-Başakşehir	60
Tez	Arslan (2019)	Batman	494
Tez	Yalçın (2019)	Kayseri	241
Makale	Arabacı ve Namlı (2016)	Elâzığ	22
Makale	Karakuş ve İnandı (2018)	Mersin	149
Makale	Özcan, Balyer ve Yıldız (2018)	Adıyaman	10
Makale	Cereci (2018)	Ankara	83

Makale	Bozkurt, Bayar ve Üstün (2018)	Amasya	13
Makale	Karakütük ve Özbal (2019)	Antalya	406
Makale	Karacabey ve Bozkuş (2020)	Şanlıurfa	524
Makale	Özdemir ve Yıldırım (2020)	Düzce	23
Makale	Aslan (2021)	Tokat	35
Makale	Usta ve Boğa (2021)	Şanlıurfa	21
Makale	Kılıç ve Bektaş (Kılıç & Bektaş, 2021)	Kilis	10

Tablolaştırılan bilgiler incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen çalışmaların %35,29'unun lisansüstü düzeyde tez, %64,71'inin araştırma makalesi olduğu; %5,88'inin 2014, %5,88'inin 2015, %5,88'inin 2016, %23,53'ünün 2018, %29,41'inin 2019, 11,76'sının 2020, %17,65'inin ise 2021 yılında yapıldığı; İstanbul, Batman, Kayseri, Elâzığ, Mersin, Adıyaman, Ankara, Amasya, Antalya, Şanlıurfa, Düzce, Tokat, Şanlıurfa ve Kilis illerini kapsadığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili bazı yıllarda çalışma olmasa da genel itibarıyla son yıllarda birçok çalışma yapıldığı da anlaşılmaktadır.

Veri Toplama ve Analizi

Araştırmaya ilişkin veriler; Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve Google Scholar veri tabanları taranarak toplanmıştır. Tam metnine ulaşılabilen lisansüstü tezler ve makaleler incelenmiş; okul yöneticileriyle ve farklı il veya ilçelerde yapılan lisansüstü tez ve makaleler kayıt altına alınmıştır. Araştırmada sistematik doküman inceleme yöntemi doğrultusunda seçilen lisansüstü tez çalışmaları T1, T2, T3... araştırma makaleleri ise M1, M2, M3... şeklinde kodlanmış ve analiz esnasında bu kodlar kullanılmıştır. Betimsel analiz yöntemi kullanılarak çalışmalara ilişkin veriler incelenerek yorumlanmıştır.

BULGULAR

Araştırma Yılı ve Türü ile İlgili Bulgular

Araştırmalar yıllara ve çalışma türlerine göre incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 2: Araştırma Yılı ve Türüne İlişkin Dağılım Tablosu

Yıllar	Tez	Makale
2014	T1	
2015	T2	
2016		M1
2018		M2, M3, M4, M5
2019	T3, T4, T5, T6	M6
2020		M7, M8
2021		M9, M10

Dağılım tablosu incelendiğinde toplamda 17 çalışma olduğu ve bu çalışmaların 1'inin 2014, 1'inin 2015, 1'inin 2016, 4'ünün 2018, 5'inin 2019, 2'sinin 2020, 2'sinin ise 2021 yılında gerçekleştirildiği; 6'sının lisansüstü düzeyde tez, 11'inin ise akademik düzeyde makale olduğu anlaşılmaktadır.

Araştırma Yöntemi ve Modeli ile İlgili Bulgular

Araştırmalarda kullanılan yöntem ve modeller incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 3: Araştırma Yöntemi ve Modeline İlişkin Dağılım Tablosu

Araştırma Yöntemi	Araştırma Modeli	Çalışma Kodu
Nitel	Genel Tarama	T1
Nitel	Tarama	T2
Nitel	Betimsel Fenomonolojik	T3
Nitel	Olgu Bilim	T4
Nitel	Tarama	T5
Nitel	İlişkisel/Karşılaştırmalı Tarama	T6
Nitel	Durum Çalışması	M1
Nitel	Betimsel ve İlişkisel Tarama	M2
Nitel	Olgu Bilim	M3
Nitel	Tarama	M4

Nitel	Fenomonoloji (Olgu Bilim)	M5
Nitel	Tarama	M6
Nicel	Kesitsel Tarama	M7
Nitel	Odak Grup Görüşmesi	M8
Nitel	Çoklu Durum Çalışması	M9
Nitel	Betimleyici Olgusal	M10
Nitel	Durum Çalışması	M11

Dağılım tablosu incelendiğinde 17 çalışmanın 6'sının nicel, 11'inin nitel yöntemle; 8'inin genel, ilişkisel, betimsel veya kesitsel tarama, 8'inin betimsel, olgu bilim, durum çalışması, çoklu durum çalışması veya fenomenoloji, 1'inin ise odak grup görüşmesi modeliyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili çalışmaların genellikle tarama ve fenomenolojik modellerle gerçekleştirildiği söylenebilir.

Araştırma Örnekleme/Çalışma Grubu ile İlgili Bulgular

Araştırmaların örnekleme/çalışma grubuna ilişkin cinsiyet, unvan ve çalışılan okul türü gibi değişkenler incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 4: Araştırma Örnekleme/Çalışma Grubuna İlişkin Dağılım Tablosu

Cinsiyet	Görev	Okul Türü	Çalışma Kodu
Kadın (33)/Erkek (171)	Müdür (42)/Müd. Yard. (162)	Ortaokul	T1
Kadın (44)/Erkek (98)	Müdür (36)/Müd. Yard. (78)	İlkokul/Ortaokul	T2
Kadın (2)/Erkek (15)	Müdür (17)	Ortaokul	T3
Kadın (15)/Erkek (45)	Müdür (16)/Müd. Yard. (44)	İlkokul/Ortaokul/Lise	T4
Belirtilmemiş	Müdür (59)/Müd. Başyardımcısı (14)/Müd. Yard. (106)	İlkokul/Ortaokul/Lise	T5
Kadın (29)/Erkek (219)	Müdür (131)/Müd. Yard. (110)	Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu	T6
Belirtilmemiş	Müdür (138)/Müd. Başyardımcısı (18)/Müd. Yard. (338)	İlkokul/Ortaokul/Lise	M1
Belirtilmemiş	Okul Yöneticisi (149)/Öğretmen (100)	Ortaokul	M2
Belirtilmemiş	Müdür (10)/Öğretmen (48)	Ortaokul	M3
Belirtilmemiş	Okul Yöneticisi (83)	Belirtilmemiş	M4
Belirtilmemiş	Okul Yöneticisi (13)	Belirtilmemiş	M5
Kadın (21)/Erkek (385)	Müdür (290)/Müd. Yard. (51)	İlkokul/Ortaokul/Lise	M6
Kadın (66)/Erkek (458)	Müdür (298)/Müd. Yard. (226)	İlkokul/Ortaokul/Lise	M7
Kadın (14)/Erkek (9)	Müdür (6)/Müd. Yard. (6)/Öğretmen (9)	Belirtilmemiş	M8
Belirtilmemiş	Okul Yöneticisi (35)	İlkokul/Ortaokul	M9
Kadın (5)/Erkek (16)	Okul Yöneticisi (21)	Anaokulu/İlkokul/Ortaokul/Lise	M10
Kadın (10)	Müdür (5)/Müd. Yard. (5)	Anaokulu/İlkokul/Ortaokul/Lise	M11

Dağılım tablosu incelendiğinde çalışmaların 10'unda cinsiyete ilişkin bilgi verilirken 7'sinde verilmemesi, 12'sinin sadece okul yöneticileriyle, 2'sinin okul yöneticileri ve öğretmenlerle, 2'sinin ise okul yöneticileri ve üst yöneticilerle gerçekleştirildiği; 5'inin ortaokul, 2'sinin ilkokul ve ortaokul, 5'inin ilkokul, ortaokul ve lise, 2'sinin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise okul yöneticileriyle gerçekleştirildiği ancak 3'ünde unvanla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığı anlaşılmaktadır.

Araştırma Veri Toplama Aracı ile İlgili Bulgular

Araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 5: Araştırma Veri Toplama Aracına İlişkin Dağılım Tablosu

Veri Toplama Aracı	Ölçeği Geliştiren	Çalışma Kodu
Kişisel Bilgi Formu	Araştırmacı	T1, T5, M1
Olumsuz Davranışlar Anketi	Araştırmacı	T1
Yöneticilerin Yetki Kullanma ve Yetki Devrinde Yaşadıkları Sorunlar Anketi	Yücel (2006)	T2
Görüşme Formu	Araştırmacı	T3, T4, M1, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11
Okul Yönetimi Problem Tarama Envanteri (OYPTE)	Demirtaş, Üstüner ve Özer (2007)	T5
Yönetici Anket Formu	Araştırmacı	T6

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri Ölçeği	Aksu ve Deveci (2009)	M2
Soru Formu	Araştırmacı	M6
Okul Liderliğinde Sorun Yaşama ve Yetiştirilme Seviyesi Ölçeği	Okoko, Scott ve Scott (2015)	M7

Dağılım tablosu incelendiğinde çalışmaların 3'ünde "Kişisel Bilgi Formu" (T1, T5, M1), 1'inde "Olumsuz Davranışlar Anketi" (T1), 1'inde "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yetki Kullanma ve Yetki Devrinde Yaşadıkları Sorunlar Anketi" (T2), 3'ünde "Görüşme Formu" (T3, T4, M1, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11), 1'inde "Okul Yönetimi Problem Tarama Envanteri (OYPTE)" (T5), 1'inde "Yönetici Anket Formu" (T6), 1'inde "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kriz Yönetim Becerileri Ölçeği" (M2), 1'inde "Soru Formu" (M6) ve 1'inde ise "Okul Liderliğinde Sorun Yaşama ve Yetiştirilme Seviyesi Ölçeği" (M7) kullanıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili çalışmaların genelinde veri toplama araçlarının araştırmacılar tarafından geliştirildiği söylenebilir.

Araştırma Sonuçları ile İlgili Bulgular

Araştırmalar kapsamında ulaşılan sonuçlar incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 6: Araştırma Sonuçlarına İlişkin Dağılım Tablosu

Sorun Kaynağı	Çalışma Kodu
Görev Tanımını ve Sorumluluk	T2, T3, T4, M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M9, M10
Öğretmenler	T1, T4, T5, T6, M1, M6, M9, M10
Veliler	T1, T6, M1, M3, M5, M9, M10
Öğrenciler	T3, T4, T5, T6, M3, M9, M10
Yönetici Görevlendirme ve Yetiştirme Süreci	T3, T5, M1, M6, M7, M9, M10
Merkezi Bakanlık	T4, T6, M4, M6, M8, M9, M10
Okul İklimi	T5, M1, M3, M5, M9
Üst Yöneticiler	T1, T4, T6, M10
Diğer Kurum ve Kuruluşlar	T4, M1, M4, M5
Diğer Yöneticiler	T4, T6, M7
Özel Hayat	T3, M4
Eğitim Denetçileri	T4

Dağılım tablosu incelendiğinde çalışmalarda yöneticilerin görev tanımını ve sorumluluk, öğretmenler, veliler, öğrenciler, yönetici görevlendirme ve yetiştirme süreci, merkezi bakanlık, okul iklimi, üst yöneticiler, diğer kurum ve kuruluşlar, diğer yöneticiler, özel hayat ve eğitim denetçileri kaynaklı sorun yaşandığına ilişkin sonuçlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Yöneticilerin en çok görev tanımlarından ve aşırı sorumluluk yüklenmesi, okul iklimi, üst yöneticiler ve diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklı sorun yaşadıkları ifade edilebilir.

Araştırma Önerileri ile İlgili Bulgular

Araştırmalar kapsamındaki çalışmaların yöneticilerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerileri incelenmiş ve incelemeye ilişkin dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

Tablo 7: Araştırma Sonucu ve Önerilerine İlişkin Dağılım Tablosu

Çözüm Önerisi	Çalışma Kodu
Okulların Fiziki ve Maddi Durumlarının İyileştirilmesi	T5, T6, M5, M6, M9
STK ve Üniversitelerle İşbirliği Yapılması	M2, M3, M6, M8
Yöneticilerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi	T3, M6, M8, M10
Yöneticilere Yönelik Hizmetçi Eğitimler ve Seminer Düzenlenmesi	T3, T4, M2, M8
Yönetici Yetiştirme ve Seçim Kriterlerin Revize Edilmesi	T3, M2, M6, M10
Ebeveynlerin Bilinçlendirilmesi	M3, M6, M9
Yöneticilikle İlgili Yasal Düzenlemelerin Net ve Şeffaf Olması	T2, T3, M8
Yöneticilere Yönelik Hizmet Öncesi Eğitim Verilmesi	T4, M6, M8
Denetim Mekanizmasının Etkin Kullanılması	T4, T6, M8
Profesyonel Yöneticilik Anlayışının Geliştirilmesi	T3, M8, M10
Eğitim Sürecinin İyi Planlanması ve Sık Sık Değişikliğe Gidilmemesi	T6, M6, M8
Ebeveynlerle İş Birliği	T6, M5
Üst Yöneticilerin İlgili Olması ve İşbirliği Yapması	T6, M10

Okullarda İşbirliğine Yönelik Etkinliklerin Düzenlenmesi	T3, T5
Yönetici Sorumluluklarının Makul Düzeye Getirilmesi	T2, T3
Liyakate Önem Verilmesi	T3, M6
Yetki Devri ve Yetki Paylaşımında Esneklik Sağlanması	T2, M5
Alo 147 Gibi Uygulamalara Son Verilmesi	T3, M6
Yöneticilikle İlgili Lisansüstü Eğitim İmkânı Sağlanması ve Desteklenmesi	T3, M6
Yöneticilerin Yazışma Kurallarına Hakim Olması	T6
Veli Ziyaretlerinin Artırılması	M9
Sınıf Mevcutlarının Düşürülmesi	T5
Yeni Okullar Açılması	T5
Göreve Yeni Başlayan Yöneticiler İçin Oryantasyon Uygulamasının Geliştirilmesi	T2
Meslektaş İşbirliğine Yönelik Çalışmalar Düzenlenmesi	M7
Okul Yönetimine Yönelik Uzman Desteği Sağlanması	T3
Okullara Ayrılan Ödenek Noktasında Objektif Ölçütler Geliştirilmesi	M9
İkili Eğitim ve Birleştirilmiş Sınıf Uygulamalarına Son Verilmesi	M9
Ödül Sisteminin Etkin Hale Getirilmesi	T3

Dağılım tablosu incelendiğinde çalışmalarda yöneticilerin yaşadığı sorunlara yönelik okulların fiziki ve maddi durumlarının iyileştirilmesi (T5, T6, M5, M6, M9), STK ve üniversitelerle işbirliği yapılması (M2, M3, M6, M8), yöneticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi (T3, M6, M8, M10), yöneticilere yönelik hizmetiçi eğitimler ve seminer düzenlenmesi (T3, T4, M2, M8), yönetici yetiştirme ve seçim kriterlerin revize edilmesi (T3, M2, M6, M10), ebeveynlerin bilinçlendirilmesi (M3, M6, M9), yöneticilikle ilgili yasal düzenlemelerin net ve şeffaf olması (T2, T3, M8), Yöneticilere yönelik hizmet öncesi eğitim verilmesi (T4, M6, M8), denetim mekanizmasının etkin kullanılması (T4, T6, M8), profesyonel yöneticilik anlayışının geliştirilmesi (T3, M8, M10), eğitim sürecinin iyi planlanması ve sık sık değişikliğe gidilmemesi (T6, M6, M8), ebeveynlerle işbirliği (T6, M5), üst yöneticilerin ilgili olması ve işbirliği yapması (T6, M10), okullarda işbirliğine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi (T3, T5), yönetici sorumluluklarının makul düzeye getirilmesi (T2, T3), liyakate önem verilmesi (T3, M6), yetki devri ve yetki paylaşımında esneklik sağlanması (T2, M5), Alo 147 gibi uygulamalara son verilmesi (T3, M6), yöneticilikle ilgili lisansüstü eğitim imkanı sağlanması ve desteklenmesi (T3, M6), yöneticilerin yazışma kurallarına hakim olması (T6), veli ziyaretlerinin artırılması (M9), sınıf mevcutlarının düşürülmesi (T5), yeni okullar açılması (T5), göreve yeni başlayan yöneticiler için oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi (T2), meslektaş işbirliğine yönelik çalışmalar düzenlenmesi (M7), okul yönetimine yönelik uzman desteği sağlanması (T3), okullara ayrılan ödenek noktasında objektif ölçütler geliştirilmesi (M9), ikili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamalarına son verilmesi (M9), ödül sisteminin etkin hale getirilmesi (T3) gibi çözüm önerileri geliştirdikleri anlaşılmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç

Okulların karşılaştığı sorunların belirlenmesi etkili eğitim politikalarının oluşturulması açısından önemlidir. Çünkü okulların karşılaştığı sorunlar çözülmeden eğitimin amacı tam olarak gerçekleştirilemez (Aktay vd., 2023). Okul yöneticileri eğitim sisteminin karşılaştığı sorunlarla doğrudan ilgilenen ve çözüm önerileri sunan kişilerdir (Teyfur, 2011). Bu nedenle onların eğitim sistemi hakkındaki görüşleri, sistemin iyileştirilmesi, eğitim sorunlarının çözülmesi ve kaliteli eğitim sağlanmasına temel oluşturmaktadır.

Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili 2014-2022 yıllarında Türkiye’de toplamda 17 araştırma yayımlandığı; bu araştırmaların çoğunluğunun 2018-2021 aralığında ve makale türünde olduğu; konuyla ilgili çalışmaların genellikle tarama ve fenomenolojik modelle gerçekleştirildiği; araştırmaların genelinde cinsiyet, unvan ve okul türü değişkenlerine yer verildiği; veri toplama araçlarının genellikle araştırmacılar tarafından geliştirildiği; yöneticilerin en çok görev tanımlarından ve aşırı sorumluluk yüklenmesi, okul iklimi, üst yöneticiler ve diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklı sorun yaşadığı; yöneticilerin yaşadığı sorunlara yönelik okulların fiziki ve maddi durumlarının iyileştirilmesi, STK ve üniversitelerle işbirliği yapılması, yöneticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, yöneticilere yönelik hizmetiçi eğitimler ve seminer düzenlenmesi, yönetici yetiştirme ve seçim kriterlerin revize edilmesi gibi çözüm önerileri sundukları sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler

Araştırma sonuçlarına göre araştırmacılar ve eğitim politikası uygulayıcıları sahadakilerin görüşlerine başvurması, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, eğitimcilerin eğitimle ilgili karar alma sürecine katılımına olanak sağlanması, okul yönetiminin demokratik yollarla profesyonelleştirilmesi, yöneticilerin liderlik ve problem çözme becerilerini geliştirmesi, lisansüstü eğitim gereksinimlerinin karşılanması, Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve Google Scholar veri tabanlarının dışındaki diğer veri tabanlarının araştırılması, zaman kısıtının genişletilerek diğer yıllardaki ve ülkelerdeki çalışmaların incelenmesi önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Acar, Ç. (2019). Ortaokullarda görev yapan okul yöneticilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: Okul yöneticisi olmanın anlamına yönelik fenomenolojik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaöse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). *Eğitim ve Bilim*, 37(164), 161–168.

Aktay, E., Acar, H., Barut, Y., & İzmir, M. (2023). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticilerinin öğretimsel liderler olarak okul yönetiminde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 3(1), 146–157.

Arabacı, İ. B., & Namlı, A. (2016). Okul geliştirme konusunda yöneticilerin yaşadıkları sorunlar. *Journal of Theoretical Educational Science*, 9(2), 245–265.

Arslan, M. (2019). Okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar: Batman örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arslantaş, H. İ., & Özkan, M. (2014). Öğretmen ve yönetici gözüyle etkili okulda yönetici özelliklerinin belirlenmesi. *International Journal of Social Science*, 8, 181–193.

Aslan, G. (2021). İlkokul ve ortaokulların hayati sorunları ve çözüm önerileri: Okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı nitel bir analiz. *Journal of Qualitative Research in Education*, 25, 204–242.

Bozkurt, E., Bayar, A., & Üstün, A. (2018). Okul yöneticilerinin okul çevre ilişkileri ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(3), 2561–2575.

Bursalıoğlu, Z. (1999). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Pegem Yayınları.

Cereci, C. (2018). Okul yöneticilerinin mevzuatta olmasa bile fazladan yüklenmek durumunda kaldığı sorumluluklar. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 119–127.

Karacabey, M. F., & Bozkuş, K. (2020). Okul yöneticilerinin okul liderliğinde yetiştirilme ve sorun yaşama seviyeleri. *Yaşadıkça Eğitim*, 34(1), 42–57.

Karaçam, Z. (2013). Sistemik derleme metodolojisi: Sistemik derleme hazırlamak için bir rehber. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemsirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 6(1), 26–33.

Karakuş, A., & İnandı, Y. (2018). Ortaokul yöneticilerinin okullarında yaşanan kriz durumlarını yönetme becerilerinin incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 500–518.

Karakütük, K., & Özbal, E. Ö. (2019). Eğitim yöneticilerinin yaşadıkları sorunlar ile sorun çözümede kullandıkları teknikler. *Milli Eğitim Dergisi*, 48(223), 33–60.

Keman, F. Y. (2019). Göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim*

Kılıç, A., & Bektaş, F. (2021). Women as school administrators: Problems and expectations (The case of Kilis province). *International Journal of Scholars in Education*, 4(2), 205–227.

Okoko, J. M., Scott, S., & Scott, D. E. (2015). Perceptions of school leaders in Nairobi about their leadership preparation and development. *International Journal of Leadership in Education*, 18(3), 279–304.

Özcan, K., Balyer, A., & Yıldız, A. (2018). Ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde görev yapan ortaokul müdürlerinin liderlik davranışları. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 532–547.

Özdemir, H., & Yıldırım, S. (2020). Eğitim mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedenleri ve çözüm önerileri. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 1(I), 1–10.

Öztürk, İ. (2015). İlk ve ortaokul yöneticilerinin yetki kullanımında ve yetki devrinde yaşadıkları sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sak, R., Sak, İ. T. Ş., Şendil, Ç. Ö., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227–256.

Sönmez, A. (2014). Ortaokul yöneticilerinin görevlerini yaparken karşılaştığı veli, öğretmen, üst yöneticilerden kaynaklanan olumsuz davranışlar. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Taymaz, H. (1995). Okul yönetimi. İçinde Saypa Yayınları.

Teyfur, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin uyguladığı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sınıf yönetimi uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(2), 139–163.

Usta, M. E., & Boğa, F. (2021). Okul yöneticilerinin okul yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin görüşleri. *Harran Maarif Dergisi*, 6(1), 18–49.

Yalçın, A. (2019). Milli Eğitim Bakanlığının okulları yeniden yapılandırma sürecinde ortaokul yöneticilerinin karşılaştığı sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yücel, Z. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin yetki kullanımında ve yetki devrinde yaşadıkları sorunlar (Denizli ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.